

Журнал депонированных рукописей

№4 апрель, 2004

[Труды научно-технической конференции](#)

Любимов В.В.

Биотропность естественных и искусственно
созданных электромагнитных полей. Обзор
(Окончание)

Окончание. Начало размещено 29.04.04

4. ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛИЯНИЯ ЭМП

Как было указано выше, МБ является следствием воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли и это воздействие приводит к изменению интенсивности магнитного поля на поверхности Земли до нескольких сотен нТл. Но, что интересно! Человек, входя, например, в дом железобетонной конструкции, подвергается изменению магнитного поля в несколько тысяч нТл и не ощущает такого воздействия на свой организм как при МБ. Исследования в этой области показывают, что механизм воздействия на человека далеко не ясен. Известны методы лечения воздействием сильных постоянных полей, а также влияние на живые организмы слабых по напряженности (доли эрстеда) низкочастотных переменных полей, частота которых непрерывно менялась от 0,01 до 200 Гц. Многие исследователи придают важное значение неоднородности магнитного поля и соотношению величины неоднородности поля и его напряженности [В.А. Друзь, А.М. Сердюк и др.]. Высказываются мнения, что на результат биологического эксперимента может оказывать влияние направление магнитных силовых линий. Таким образом, вопрос, что же все-таки воздействует на организм человека при МБ, остается открытым.

Для систематизации имеющихся экспериментальных данных, их сопоставления и сравнения, очень важно знать зависимость биологических эффектов от параметров ЭМП. В полном виде эти зависимости остаются пока неизученными, но накопленная к настоящему времени информация позволяет сделать вывод, что для данных условий опыта биологический эффект ЭМП при малой и умеренной напряженности зависит от частоты.

Некоторыми исследователями и ранее делались предположения относительно частоты и амплитуды переменных магнитных полей, о возможном появлении в гармоническом спектре при МБ так называемых "припельных" частот с амплитудами достаточными

чтобы взаимодействовать с собственным магнитным полем живой клетки, если ее можно грубо представить в качестве некоего высокочастотного колебательного контура. Такими частотами могут служить, по мнению В.А. Троицкой, шумановские резонансы (8, 14, 20, 26 Гц и т.д.), которые считаются “привычными электромагнитными волновыми сигналами Среды обитания человека” и возможным проявлением ответной на них реакции, выраженной наличием примерно тех же частот в ритмах головного мозга. При частотах, совпадающих или очень близких к собственным частотам живой клетки, последняя может воспринимать воздействующую энергию (действуя при этом как настроенный приемник). Повидимому при этом могут происходить какие-то изменения в работе клетки. Исследователям удалось выделить два типа сигналов, воздействующих на функциональную подвижность центральной нервной системы человека противоположным образом [Н.А. Темурьянц и соавт.]: регулярные (синусоидальные) сигналы с частотой 8...9 Гц, которые приводят к уменьшению времени реакции человека на оптический сигнал, и иррегулярные колебания в полосе частот 2...6 Гц, которые увеличивают примерно на 8% время реакции. В.А. Троицкая и соавт. предполагают, что колебания магнитного поля во времени могут быть как положительным так и отрицательным фактором воздействия на биологические объекты, при этом необходимо знать и учитывать начальные условия (то есть ситуацию до возникновения МБ). Биотропные эффекты в зависимости от частоты ЭМП были скрупулезно изучены В.Б. Макеевым с соавт. для переменного магнитного поля в полосе частот 0,01...100 Гц. Выяснено, что “спектр действия” переменного магнитного поля представляет собой систему биологически активных полос, причем частоты, соответствующие этим биотропным полосам, равны: 0,02; 0,06; 0,5...6; 8...12; 80 Гц.

Есть предположения, что нервная система первой реагирует на МБ [Я.Ф. Ашкалиев и соавт., В.С. Иванов]. Исследования, проведенные в России и в Японии, показали, что во время МБ число автодорожных происшествий увеличивается (примерно на 20%), причем сразу во всех городах [В.Г. Сидякин и соавт.]. Может быть, это явление связано с влиянием переменных полей на биотоки головного мозга, вызывающих нарушение его работы. В связи с этим необходимо провести сравнительные исследования спектра частот переменных ЭМП в спокойные дни, во время МБ и геомагнитосферных возмущений в широком диапазоне частот и на возможно высоких чувствительностях, с целью выявления его изменяющейся части. Полученная информация будет полезной в выборе частот исследования, покажет, на сколько изменяется энергия спектра, что само по себе очень важно и интересно (Например, томский исследователь Г.Ф. Плеханов предположил, что информационным воздействием на организм обладают сигналы любой энергетической природы интенсивностью от 0,000001 мкВт/м до 0.01 Вт/м.). Если такие частоты или спектр частот будет определен, то в дальнейшем можно предпринять меры по защите человека от влияния ЭМП при помощи активных компенсаторов и пассивных устройств фильтрации.

Как же защититься от “вредных” частот и ЭМП, когда и нужно ли это вообще делать? При экранировании ЭМП мы сталкиваемся с достаточно серьезными проблемами методического характера, которые часто остаются непреодолимыми [Е.А. Литвиненко и соавт., Н.В. МАксименко и соавт.]. Например, для того, чтобы получать однозначное трактование серий одинаковых опытов, при экранировании ЭМП в определенном (или во всем) диапазоне частот, необходимо, чтобы все без исключения остальные (другие) экологические параметры окружающей исследуемый объект Среды оставались без изменений [Т.В. Старостина и соавт.]. Еще в 1962 г. Дж. Пиккарди, обнаружив эффекты влияния электромагнитного экранирования на некоторые процессы тестовых реакций, отмечал что из-за методических трудностей опыты не всегда поддаются однозначной интерпретации.

Анализ результатов опытов различных исследователей, которые применяли магнитные экраны, приводит к заключению, что эффекты экранирования обусловлены в большинстве случаев изменением спектра ЭМП в экранируемом объеме. Например, З.Н. Нахильницкая и соавт. и Halpern M.H. и соавт. считают, что при длительном нахождении в условиях изоляции от внешних ЭМП развиваются разнообразные и глубокие функциональные нарушения. А.В. Сосунов с соавт., на основании большого числа экспериментальных данных, пришли к выводу, что экранирование увеличивает время свертывания человеческой крови и существенным образом влияет на скорость осаждения эритроцитов.

Вопросы защиты от воздействия ЭМП в техническом смысле не новы и в области техники существует достаточно много средств и методов решения этой проблемы [см., например, работы В.Л. Введенского с соавт., В.К. Осипович с соавт., Т.В. Старостиной с соавт., М.Г. Савина и др.]. Известно, что для снижения напряженности помехонесущих постоянных магнитных полей и ЭМП широкого частотного спектра используются различные способы пассивного экранирования. Так, при экранировании однородных полей, коими являются, в нашем случае, естественные ЭМП, оболочками простых геометрических форм, поле за экраном не искажается, а при экранировании неоднородного поля, структура которого зависит от координат пространства (техногенные поля), экранирующие свойства пассивного экрана будут переменными и зависеть от места расположения источника поля относительно экранирующей оболочки и его (поля) ориентации. Сложность построения экранирующих систем (ЭС) в условиях промышленного города состоит в том, что особенности решения ЭС не позволяют изготавливать оболочки простых геометрических форм, а, следовательно, и сделать реальную теоретическую оценку эффективности экранирования напряженности электрического и магнитного полей, которые, как известно, при прохождении через экран ослабляются по-разному. Поэтому для оценки эффективности экранирования необходимо проводить непосредственные измерения внутри созданной ЭС.

Впервые идея создания экранированной палаты (ЭП) была высказана

А.Л. Чижевским. В настоящее время известно достаточно много проектов экранированных комнат-магнитных камер для борьбы с магнитными шумами, сравнительно небольшой стоимости, построенных в различных странах [Скотт Г.Р. и соавт., Введенский В.Л. и соавт., Erne S.N. et al., Kelha V.O., Mager A. Stroink G. et al. и др.], которые используются для проведения биомагнитных исследований, защиты персонала и операторов от радиоизлучений в аэропортах, в военной технике, однако проектов экранированных комнат для медицинских учреждений известно немного. В качестве примеров можно привести комнату для проведения клинических исследований в условиях госпиталя, построенную во Франции [Bercy C. et al.], магнито-экранированную комнату, созданную А.Н. Гетманцом и соавт., а также ЭП, созданные на кафедре медицинской техники Грузинского Технического университета под руководством профессора О.К. Хомерики.

В 1991 г. ЭП была создана на базе Отделения реанимации и интенсивной терапии ЦКБ No.3 МПС. ЭП состоит из двух основных отделений: комнаты для проведения исследований и вспомогательной комнаты - тамбурного туннеля, служащих как для проведения научных исследований, так и одновременно являющихся средством для электромагнитной защиты тяжело больных людей, находящихся в лежачем состоянии. Применение двухслойных экранов позволило получить эффект ослабления естественного ЭМП внутри палаты примерно в 4,5...5 раз [Ю.И. Гурфинкель и соавт.]. Проведенные сотрудниками ИЗМИРАН исследования по определению пространственного градиента постоянного магнитного поля внутри ЭП (в месте расположения пациента) выявили реальную структуру поля, которая оказалась достаточно неоднородной.

Проведенные Ю.И. Гурфинкелем с сотрудниками исследования с большой группой магниточувствительных пациентов,- больных людей, страдающих ИБС (более 150 человек), показали, что использование ЭП в качестве укрытия на время геомагнитных возмущений и бурь сказывается положительно на самочувствии пациентов, уменьшает или прекращает стенокардитические приступы, способствует нормализации частоты сердечных сокращений и артериального давления, показателей микроциркуляции. Создание ЭП в условиях клиники явилось первым шагом и опытом на пути разработки и усовершенствования методов и аппаратуры для защиты магниточувствительных пациентов от влияния геомагнитных возмущений, естественных и искусственно созданных ЭМП.

5. ГИПОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

В настоящее время все больший интерес вызывает проблема здоровья и защиты людей, по роду своей работы или деятельности длительное время находящихся в экранирующих естественные ЭМП герметически закрытых тонко- и толстостенных помещениях (например, в самолетах, в космических аппаратах, в морских судах, в герметически закрытой военной технике, в подземных сооружениях и т.д.). Есть достаточно много публикаций на эту тему [А.И. Мацевич и соавт. Е.Т. Протасевич Н.М. Селов и др.] проводились различные

научные конференции [20, 26, 31-33, 39, 46 и др.]. При этом в публикациях все чаще стали появляться такие понятия как "гипер- и гипомагнитные поля".

В 1971 г. в Москве состоялся симпозиум "Подходы к гигиенической оценке постоянного и инфранизкого (50 Гц) магнитных полей", где впервые было отмечено, что неблагоприятное влияние могут оказывать не только сильные искусственные поля, но и искусственное ослабление ГМП. Как же оценивать воздействие магнитных полей? Было предложено в качестве "реперного уровня" использовать напряженность естественного ГМП и тогда уже оценивать это влияние не в эрстедах, а в относительных единицах, характеризующих "степень изменения магнитного поля", памятуя, что эта единица может изменяться по величине и может быть знакопеременной.

На различных биологических объектах в проведенных экспериментах исследователи моделировали гипермагнитные условия, использовали гипермагнитные поля, то есть магнитные поля значительно превосходящие уровень естественного ГМП. Эти разрозненные и несистематизированные эксперименты различались по способу создания магнитного поля, его амплитуде (от единиц эрстед до 140...200 кэ) и по длительности воздействия (от минут до месяцев).

Для гигиенической оценки магнитных полей прежде всего необходимо разделять магниточувствительность (начальные кратковременные реакции, возникающие при минимальной длительности воздействия) и магнитопоражаемость (длительные, иногда необратимые реакции на магнитные поля, обладающие свойством накопления - кумуляции). Можно считать доказанным, что организмы способны реагировать даже на изменения амплитуды геомагнитного поля, то есть на доли эрстеда, и такие реакции могут служить примером магниточувствительности.

Сегодня доказано, что магнитное поле необходимо рассматривать как неблагоприятный фактор производственной среды, а при дальнейшем увеличении его интенсивности в промышленности необходимо и обязательно введение его контроля и профессионально-патологической оценки. Какие же предельно допустимые напряженности магнитных полей возможны на производстве? Какие эрстеды безвредны? А.М. Вялов, например, считает, что напряженность магнитного поля в производственных условиях на уровне рук не должна превышать 300 э при градиенте 5...20 э/см. Некоторые исследователи считают, что пороговая напряженность магнитного поля, при которой происходит поражение организма, примерно на два порядка превышает напряженность ГМП. Например, Дж. Виксво, на основании собственных расчетов, утверждает, что биологическим действием может обладать только искусственное магнитное поле свыше 200 мТл.

Гипогеомагнитное поле (ослабленное ГМП) - это магнитное поле внутри обычного или экранированного помещения, которое определяется суперпозицией магнитных полей создаваемых

ослабленным ГМП, полем от ферромагнитных частей конструкции помещения, полем постоянного тока, протекающего по шинам, отдельным частям конструкции или внутри нее. Основными показателями гипогеомагнитного поля (ГГМП) являются напряженность вектора постоянного магнитного поля внутри помещения, угол наклона этого вектора внутри помещения и градиент напряженности магнитного поля между двумя точками в пространстве внутри помещения. По мнению Ю.Г. Рябова (НТЦ ИРЭС), наиболее информативным является относительный критерий ГГМП, равный величине ослабления напряженности магнитного поля внутри помещения относительно напряженности естественного ГМП открытого пространства снаружи помещения - K_g . В качестве примера можно привести некоторые характерные значения коэффициента ослабления ГМП - K_g в различных помещениях (в раз): в деревянных домах (1,05...1,1), в жилых железобетонных домах (1,15...1,4), в автомашинах (1,2...4,0), в метро (1,8...11) и так далее. Максимальное значение ослабления ГМП, известное из информационных источников, составляет около 100 раз.

Все выше изложенное говорит о том, что значения компонент вектора ГМП внутри и вне любого помещения, как правило, отличаются. Это и не позволяет принимать во внимание с высокой точностью те их значения, которые определяются в близлежащих магнитных обсерваториях.

(Действительно, есть некоторые особенности установки и применения магнитометров при использовании их в условиях клиники или локального помещения. Методика использования в этих условиях незначительно, но отличается от работы и установки приборов в магнитной обсерватории, так как в обсерватории нет достаточно больших пространственных градиентов магнитного поля, каковыми обладают почти все дома и жилые помещения.)

Исследования показали, что длительное воздействие ГГМП на человека приводит к снижению его работоспособности, негативному действию на его здоровье [З.Н. Нахильницкая и соавт., Л.В. Походзей]. Такие поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Установлено, что биологическая граница, разделяющая безопасные и вредные условия труда при наличии ГГМП в помещении характеризуется коэффициентом ослабления $K_g = 2$. При $K_g = 2...5$ наблюдается увеличение на 40% количества заболеваний у людей, работающих в условиях такого помещения. При нахождении человека в искусственных гипогеомагнитных условиях отмечаются изменения психики, появляются нестандартные идеи, новые образы. При создании гипомагнитных условий (экранировании естественных магнитных полей в 1000 раз) обнаружено изменение ритмики деления клеточного монослоя, деградация и гибель клеток млекопитающих, нарушение развития куриных эмбрионов, появление грубых морфологических изменений внутренних органов цыплят.

В последние годы проводятся достаточно много различных научных конференций, в программу которых в частности входят и вопросы, связанные с влиянием ГГМП на живые организмы и человека. И, как результат, в начале 2002 г. впервые в нашей стране вышел в свет ГОСТ Р 51724-2001, регламентирующий все вопросы, связанные с оценкой уровня ГГМП в связи с требованиями гигиенических нормативов.

Еще в 1990 г. в ИЗМИРАН начались первые попытки по созданию инструментария, способного проводить работы по исследованию магнитных полей в локальных помещениях. Был создан целый ряд различных диагностических магнитометров [В.В. Любимов] для визуализации МБ и анализаторов возмущенности МП, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 8.326-89, которые прошли апробацию в различных научных экспедициях и исследовательских центрах. Один из созданных нами приборов МАГИК МФ-03-М вошел в “Перечень средств измерений...”, рекомендуемых в “Приложении Г” к ГОСТ Р 51724-2001 как один из инструментов для контроля ГГМП.

Нами ведутся инициативные работы по созданию на основе современной микропроцессорной техники интеллектуальных магнитометров (ИМ) для оценки гипер- и гипوماгнитных полей. Для магнитных исследований в помещениях любого типа и размера созданы современные ИМ [В.Х. Кириаков, В.В. Любимов] на основе малогабаритных датчиков, которые позволяют проводить сертификацию помещений, определение вредных источников излучений. При помощи ИМ появилась хорошая возможность продолжить работы по разработке новых, более точных критериев оценки ГГМП в помещениях. Так, в 2003 г. создан новый ИМ – “ГИПОМАГ”, который является аппаратурной реализацией контролера параметров, регламентированных в ГОСТ Р 51724-2001, позволяющий реализовать контроль всех основных и дополнительных параметров ГГМП. Прибор выполнен на базе датчика Холла и предназначен для исследования ГГМП в помещениях любого типа и размера в диапазоне до 200 мкТл.

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

В какой мере люди ежедневно и ежечасно подвергаются вредным и биологически опасным реально действующим в условиях города (практически во многих его местах) видам ЭМИ по отношению к естественному электромагнитному фону? Окруженные большим количеством электронной и электротехнической техники и приборов как на производстве, так и в быту (в домашних условиях), люди часто не знают и не думают, об их вредном воздействии и влиянии. В настоящее время возникла настоятельная необходимость знания о наличии вредных искусственно создаваемых ЭМИ и степени их биотропного влияния на организм. Если в нашей стране "одержимые экологи" ЛЮ Г Григорьев Т В Копяла Л И Меркулова В Г

Романенко, М.Л. Рудаков и др.] одиноко борются с бедствиями зримыми и ощутимыми, то в развитых странах Европы и Америки вот уже несколько лет как приступили к контролю уровня ЭМИ. Из газет мы знаем, что о возможной опасности ЭМП задумывались еще в 1888 г., когда Герц впервые возбудил высокочастотные колебания, но все эти предположения были в то время сомнительны и туманны.

Во многих больших городах мира с наступлением компьютеризации стали все чаще и чаще раздаваться голоса о вредном воздействии ЭМИ на операторов, окружающих людей и персонал. Летом 1997 г. в Санкт-Петербурге состоялся Международный конгресс “Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине”, на котором по указанной проблеме интересные сообщения сделали Б.П. Григорьев, М.Л. Рудаков, Ю.П. Сыромятников и др. Было отмечено, что дисплеи ПК создают все виды ЭМИ: радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолет, микроволны, рентгеновские лучи. Проведенные исследования излучений типового дисплея ПК зафиксировали следующие значения их амплитуд в зависимости от расстояния: 4...0,5 мкТл в полосе частот 50...80 Гц и 0,6...0,06 мкТл в полосе частот 15...85 кГц на расстояниях 0,15...0,5 м соответственно. В странах Скандинавии были разработаны нормы, регламентирующие предельно-допустимые величины ЭМИ как на производстве, так и в быту. Так, например, Шведский стандарт MPR-II, принятый в 1991 г., устанавливает следующие предельно допустимые уровни излучения дисплея ПК: 0,5 мкТл и 0,16 мкТл в частотных диапазонах от 0,005 до 2 кГц и от 2 до 400 кГц соответственно. В России разработаны аналогичные государственные стандарты [А.И. Афанасьев и соавт.]. На настоящий момент времени для специалистов – компьютерщиков и пользователей компьютерной техники установлено ограниченное время пребывания в электрическом (магнитном) поле напряженностью более 25 В/м (250 нТл) и 2,5 В/м (25 нТл) в диапазонах частот соответственно 5 Гц – 2 кГц и 2 – 400 кГц, которое регламентируется выпущенными стандартами и санитарными нормами и правилами. Однако, как показывает опыт, установленных в действующих нормативных документах требований на практике оказывается недостаточно для обеспечения нормальной для здоровья человека электромагнитной обстановки в помещениях, где производятся работы с компьютерами.

Как известно [Б.И. Давыдов и соавт., Ю.Г. Григорьев и соавт., М.Г. Шандала и соавт. и др.], крупнейшими источниками ЭМИ являются радио- и телевизионные средства связи и информации, радиолокационные и навигационные средства, лазерные системы, воздушные линии электропередач (ЛЭП). Мониторинг окружающей среды при помощи специальных приборов позволяет иметь полное представление о естественных и наличии искусственных ЭМИ, “загрязняющих” окружающую среду. Современные малогабаритные переносные приборы на основе магнито-электрических датчиков позволяют проводить электромагнитные исследования в помещениях любого типа и размера. Так, на основе созданных приборов с феррозондовыми МЧД, появилась возможность проводить исследовательские работы в клиниках в условиях города и в обычных

жилых помещениях, при относительно большом уровне индустриальных и техногенных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным, в кунгах, в полевых условиях в местах, где нет электропитания.

В 1999 г. вышли в свет две интересные монографии, одна из которых, изданная Российским национальным комитетом по защите от неионизирующих излучений [Ю.Г. Григорьев и соавт.], называется “Электромагнитная безопасность человека”. Книга является довольно полным справочно-информационным пособием, включающим в себя подробное описание как медико-биологических, так и технических аспектов влияния ЭМИ на здоровье человека. В ней в табличной форме представлены все основополагающие ГОСТы и нормы по ЭМИ, дается информация по воздействию ЭМП на человека, методам борьбы с вредными ЭМИ и необходимым для этих целей приборам. Другая монография, опубликованная Ю.П. и Ю.Ю. Гичевыми, является обзором и посвящена исключительно медицинским аспектам влияния ЭМП на здоровье человека. Эта работа содержит большой объем экспериментально-практического материала и включает в себя много иллюстраций и обширную библиографию.

В ИЗМИРАН в течение ряда последних лет проводились специальные работы по исследованию электромагнитной обстановки как в производственных и лечебных, так и в жилых помещениях [В.В. Любимов и соавт.]. Электромагнитный мониторинг производственных и жилых помещений при помощи созданных оригинальных приборов позволяет проводить их сертификацию, картирование, определение вредных источников излучений и т.д. Такая деятельность может заинтересовать как службы санэпиднадзора (СЭС), так и службы, занимающиеся строительством и продажей жилищ, службы транспорта (особенно метрополитена, где люди подвержены сильному импульсному ЭМИ! [см. публикации Г.В. Гивишвили, Г.В. Соколова и соавт.]). Эта проблема очень волнует людей, проживающих в непосредственной близости от электрифицированных железных дорог, ЛЭП [В.М. Попович и соавт.], линий метрополитена и крупных промышленных предприятий, а также созданные в городах Центры электромагнитной безопасности.

Инициативно созданы проекты [В.В. Любимов и соавт.] недорогих, индикаторов электромагнитной обстановки, предназначенных для использования в службах СЭС. Эти приборы представляют собой малогабаритные носимые приборы со встроенным графическим индикатором, позволяющим визуализировать результаты исследования электромагнитной обстановки в локальных помещениях моментально, в процессе или по окончании проведения исследований. Приборы используют оригинальные программы-фильтраторы, позволяющие проводить работы в условиях с большим уровнем техногенных шумов и помех.

Разработан также проект РМА, предназначенного для непрерывного накопления и хранения данных об окружающей электромагнитной обстановке в условиях локального помещения [А.С. Звевев и соавт.]

РМА является малогабаритным, автономным и недорогим прибором. Для трансляции данных используется инфракрасный передатчик, благодаря чему отпадает необходимость в организации проводной связи с приемным устройством, что позволяет одновременно регистрировать данные от нескольких находящихся в помещении МЧД. Емкость энергонезависимой памяти позволяет сохранять накопленные данные в течение нескольких суток. РМА не оснащен дисплеем для демонстрации данных, функции визуализации, интерпретации и длительного их хранения полностью перекладываются на оборудование приема данных, в качестве которого используется ПК любой производительности.

7. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

В настоящее время существует группа энтузиастов-единомышленников, включающая в себя инженеров, медиков и научных сотрудников, работающих как в ИЗМИРАН, так и в других организациях, которые в инициативном порядке занимаются разработкой и созданием современной аппаратуры для геофизики, медицины, магнитобиологии. Работы ведутся с 1990 года постоянно. Разработан подробный поэтапный план осуществления задуманных работ, поставленных целей и задач.

Накопленный опыт использования ДМ различных типов и конструкций в клиниках показывает принципиальную возможность применения созданной магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех. Экспериментально доказана и показана возможность регистрации МБ в клинических условиях.

Создан [А.С. Зверев и соавт.] и прошел клинические испытания, не имеющий аналогов в мире, прибор, представляющий собой современную компьютеризованную систему сбора и обработки информации, позволяющий решать целый ряд научных, исследовательских, прикладных и прогностических задач в медицине и магнитобиологии, использоваться для проведения автономного продолжительного многоканального мониторинга окружающей среды. Использование оригинального алгоритма работы прибора позволяет рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проводить цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех.

Инициативно подготовлены [В.В. Любимов] и ждут финансирования несколько проектов современных приборов, которые могут быть использованы для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды и обстановки, найти применение при проведении мониторинга локальных помещений.

Продолжено изучение корреляционных зависимостей состояния отдельных органов человека и его здоровья от геофизических параметров солнечной активности и параметров межпланетной

среды. Совместно с Институтом педиатрии АМН получены дополнительные результаты о воздействии солнечного излучения на человека в диапазонах частот, которые с этой точки зрения ранее практически не рассматривались. Ю.П. Сизовым и соавт. выявлены корреляционные зависимости ферментного статуса лимфоцитов периферической крови от изменения солнечного радиоизлучения и различных геофизических и метеорологических факторов.

Налажена [Ю.И. Гурфинкель и соавт.] и в течение продолжительного времени действует в трех клиниках г. Москвы служба слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, что позволяет помочь современной практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к естественным и искусственным ЭМП и МВ.

В 1992 г. И.В. Дмитриевой и соавт. начаты работы по созданию банка компьютерных данных библиографии по действию естественных и искусственных ЭМП на живую природу. В настоящее время банк данных содержит более 30000 документов. Проводятся активные консультации и помощь заинтересованным организациям и отдельным исследователям, ведется рекламирование и апробация созданных приборов как у нас в стране, так и за рубежом, создаются оригинальные компьютерные программы для удобной обработки и представления получаемой в процессе проводимых исследований данных.

С марта 1998г. в ИЗМИРАНе ведется эксперимент по определению влияния МВ на человеческий организм [В.Н. Обридко и соавт., М.В. Рагульская и соавт.]. Для детектирования изменений в функционировании органов и систем организма проводится ежедневное измерение электрической проводимости на участке точка акупунктуры - свободная поверхность кожи (по методу Р. Фолля). Известно [М.В. Рагульская и соавт.], что определенным значениям электропроводности соответствует определенное состояние органа или системы, к которой относится данная акупунктурная точка. Метод Р. Фолля объективно, однозначно и воспроизводимо характеризует состояние организма на данный момент времени, позволяя описывать функционирование различных органов в одних единицах (электропроводность). В процессе измерений выяснилось, что во временной окрестности ± 2 дня от начала МВ достоверно наблюдается резкий всплеск (в течение часов) значений электропроводности с последующим длительным (до 3-х дней) спадом. Две эти фазы названы фазами гиперфункции и депрессии. Подобная реакция фиксировалась на 90% магнитных бурь у 80% обследуемых. Серия последовательных МВ сопоставимой интенсивности, с интервалом между бурями около недели, вызывает у 50% обследуемых адаптационный эффект привыкания, 20% реагируют последовательным возрастанием значений, с выходом на длительное (до 5 суток) плато аномально высоких показаний.

Детальный анализ статистических данных авиакатастроф в зависимости от уровня геомагнитной активности проведенный Ю П

Сизовым и Л.Б. Цырульником совместно со специалистами Института Авиакосмической медицины, позволил выявить их достаточно тесную (до 78%) корреляцию. Совместно с отделением реанимации 4-й клинической больницы проведены исследования зависимости различных заболеваний от изменения различных гелио-геофизических факторов и физических полей. Создан банк данных, проведен анализ графических временных рядов. Ведется сотрудничество с Клиникой внутренних болезней и с МНТК микрохирургии глаза.

Принципиально новый системно-диалектический подход в методике анализа связей: МБ - биологическая система - человеческий организм, при помощи методов распознавания образов, предложенный И.В. Ковалевским, позволяет анализировать биотропные факторы, вызываемые МБ, выявлять с помощью кластерного анализа по некоторому набору причинно-следственных связей кластеры биотропных событий, позволяет обеспечить возможность построения реальной модели механизма взаимодействия внешняя Среда - биологическая система.

Начиная с 1995 г. в ИЗМИРАН ведутся работы по теме, имеющей Гос. регистрационный №. ГР 01.9.50001107, под названием: "Биотропность естественных ЭМП". Поставленные цели и задачи в рамках этой темы подразумевают проведение НИОКР и НИР по созданию необходимого инструментария для больниц и клиник для защиты больных людей от негативного воздействия естественных и искусственных ЭМИ, проведение исследовательских работ по изучению изменения частотного спектра естественных ЭМП в городских условиях. Как положительный фактор следует отметить то, что в рамках этой темы В.П. Кулешовой и соавт. был проведен анализ данных по выявлению биотропных эффектов МБ за различные периоды начиная с 1983-1984 гг. (по данным Скорой помощи г.Москвы) о суточном числе госпитализаций больных с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и за период с 1992-1993 гг. (по суточным данным реанимационного отделения ЦКБ №.3 МПС), о частоте появления острой сердечно-сосудистой патологии. Показано, что не менее 75% всех МБ, независимо от их интенсивности, вызывают биотропные эффекты в медицинских показателях. Разработана методика, позволяющая количественно оценивать влияние МБ на здоровье человека. Впервые в практике для унификации анализа данных введено понятие "коэффициент биотропности", получены его зависимости от сезона, продолжительности эффекта и интенсивности МБ.

Полученные результаты могут быть использованы в прогнозировании роста суточного числа госпитализаций больных с острой сердечно-сосудистой и психической патологией в периоды МБ для организации работы Скорой помощи, стационаров и для профилактических целей. Однако ответов на поставленные в рамках данной НИР основные вопросы о биотропном влиянии частотного спектра на здоровье человека и выдачи рекомендаций для построения соответствующих средств защиты (от чего же защищать?) пока еще не дано.

Результаты работ по вновь созданным приборам и исследованиям неоднократно докладывались на различных конференциях, семинарах и совещаниях (в том числе и международных). За период с 1991 по 2003 гг. только сотрудниками ИЗМИРАН по данной тематике опубликовано более 200 работ (см. на сайте журнала *У. Библиотека. Электромагнитные поля*).

Вы **749**-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.

С нами можно **связаться** по e-mail: tom@dkk.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 208-76-01; факс: (095) 208-70-25
или **заполнив форму** (обязательно указав Ваш e-mail)